

DINIY MAQOLLARNING SEMANTIK TAHLILI

Ismoilova Gulyora Xabibullo qizi

Fargʻona davlat universiteti

Ingliz tili oʻqitish metodikasi kafedrasida oʻqituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola diniy maqollar va ularning ijtimoiy, axloqiy va diniy ahamiyatini oʻrganishga qaratilgan. Maqolada diniy maqollarning turli shakllari, ularning insonlarni toʻgʻri yoʻlga yoʻnaltirishdagi roli, hamda diniy qadriyatlarining jamiyatda qanday ifodalanishi tahlil qilinadi. Maxsus eʼtibor diniy va yarim diniy maqollarga qaratiladi. Diniy maqollar odatda Xudo, ibodat, toʻgʻri yoʻl va boshqa diniy qadriyatlarni taʼkidlaydi, bu orqali odamlar Xudoning iradalariga boʻysunishga undaladi. Maqola, shuningdek, diniy maqollarni ijtimoiy va madaniy kontekstdan baholashning ahamiyatini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: paremiologiya, diniy maqollar, semantic-struktur, maqol tahlili, denotative, connotative.

Аннотация: Статья посвящена исследованию религиозных пословиц и их социального, нравственного и религиозного значения. В работе рассматриваются различные формы религиозных пословиц, их роль в наставлении людей на правильный путь, а также то, как религиозные ценности выражаются в обществе. Особое внимание уделяется религиозным и полурелигиозным пословицам. Религиозные пословицы, как правило, подчеркивают значимость Бога, молитвы, правильного пути и других религиозных ценностей, призывая людей подчиняться воле Бога. Статья также подчеркивает важность оценки религиозных пословиц в социальном и культурном контексте.

Ключевые слова: паремология, религиозные пословицы, семантическая структура, анализ пословиц, денотатив, коннотатив.

Annotation. This article focuses on the study of religious proverbs and their social, moral, and religious significance. The work explores different forms of religious proverbs, their role in guiding individuals towards the right path, and how religious values are expressed within society. Special attention is given to religious and semi-religious proverbs. Religious proverbs typically emphasize values such as God, prayer, the right path, and other religious ideals, urging individuals to submit to God's will. The article also highlights the significance of assessing religious proverbs within their social and cultural context.

Key words: paremiology, religious proverbs, semantic structure, proverb analysis, denotative, connotative.

Maqol va matallar har bir tabaqadagi insonlar nutqida foydalanilsada, maʼlum vaqt oʻtgandan keyin jamiyatdagi insonlarning oʻrni va vaziflari oʻzgarishi natijasida

ma'lum bir maqollar o'z ma'nosini yo'qotib, faqatgina biror tarixiy vaqtdagi voqealarga nisbatangina qo'llanilish holatlari kuzatiladi. Bu esa xalq maqollarining yangilangan to'plamlarini yaratishni olimlar oldiga dolzarb vazifa qilib qo'yadi. Maqol va matallar ustida ilmiy izlanishlar olib borgan Rybnikova [5] ham bu sohada ko'plab manbalar to'plab, material to'plash metodologiyasini aniqladi. U yaratgan yig'ish usullari, shubhasiz, folklorshunoslarning e'tiborini tortadi. Fan tarixida, umumiy nashrlar, maqollar to'plamlari va eng yaxshilari uning misolida yaratilmoqda.

O'zbek tilidagi maqol va matallarning ikkinchi til bilan qiyosiy holda semantik va struktur jihatdan o'rganish dastlab Suleymanova Nodira Rustamovnaning [4] "Xitoy va O'zbek tillaridagi maqollarning qiyosiy tahlili (semantik va struktur jihatdan)" nomli magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasida ko'zga tashlanadi. Ushbu dissertatsiyada 20dan ortiq xitoy va o'zbek tilidagi maqollar semantic va struktur jihatdan tahlil qilinib qiyoslangan.

Roumyana Petrova[2] "How religious are the modern anglo-american proverbs: a linguocultural study" nomli maqolasida "The Dictionary of Modern Proverbs" [1] kitobining birinchi nashridan ko'chirilgan barcha zamonaviy Angliya-Amerika maqollarining din bilan bog'liq bo'lgan maqollarni o'rgangan. Ularni uch xil ma'noda diniy guruhlariga bo'lgan: denotative, connotative, denotative va connotative bo'lib, to'g'ri, qo'shimcha va aralsh ma'noli maqollarga ajratgan. Bundan asosiy maqsad zamonaviy Amerika dunyoqarashining bir qismini yaratish uchun zamonaviy ingliz-amerika maqollarida saqlangan dindorlikning o'ziga xos turini ochib berish bo'lgan.

Bu maqolada diniy maqollar va ularning ijtimoiy, axloqiy va diniy ahamiyatini o'rganib chiqamiz. Shuningdek, diniy va yarim diniy maqollarni tahlil qilib, ulardan qanday foydali saboqlar olish mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Diniy maqollar asosan Xudo, ibodat, to'g'ri yo'l, azizligi, o'zini tutish va boshqa diniy qadriyatlarni ta'kidlaydi. Ular diniy e'tiqodga asoslanadi va odamlarni Xudoning iradalariga mos ravishda yashashga undaydi. Keling, quyida keltirilgan Mieder [1] lug'at kitobidan keltirilgan bir nechta diniy maqollarni o'rganaylik.

"Your arms are too short to box with God" – "Xudoga qarshi kurashishga qo'lingiz yetmaydi". Bu maqolning ma'nosi shundaki, insonning imkoniyatlari

Xudoning qudratiga qarshi turishga yetmaydi. Bu maqol orqali odamlar Xudoning irodasini qabul qilishga va uning buyruqlariga bosh egishga chaqiriladi. Har bir inson hayotda qandaydir sinovlarga duch keladi, lekin eng muhim narsa shundaki, biz Xudoga qarshi kurasha olmaymiz. Uning rejasiga qarshi hech qanday kuch ishlatish mumkin emas. Maqolada ta'kidlanayotganidek, odamlarning eng yaxshi yo'li, bu — Xudoning rejasiga bo'ysunish va uni qabul qilishdir.

"There are no atheists in foxholes" – "Okoplarda ateist bo'lmaydi"-bu maqol, og'ir vaziyatlarda, hatto e'tiqodiga shubha qilgan odamlar ham Xudoga tayanishiga ishora qiladi. Urush yoki katta xavf-xatarga duch kelgan odamlar, ko'pincha, o'zlarini yordamga chaqiradilar va ular Xudoga ishonchni his qiladilar. Maqolada, xavf-xatarga duch kelgan paytda e'tiqodning kuchi haqida so'z yuritiladi. Bu shuni ko'rsatadiki, hayotning eng qiyin lahzalarida, odamlar ko'proq ilohiy yordamga muhtojdirlar va bu yordamni Xudodan kutadilar.

Diniy maqollar faqatgina Xudo bilan bog'liq emas, balki ular insonning axloqiy va ijtimoiy mas'uliyatlarini ham ko'rsatadi. Ular odamlarga to'g'ri yo'lni tanlashda yordam beradi, yaxshi xulq-atvorni tarbiyalaydi va insonlarni o'zgarishga chaqiradi [3].

"The family that prays together stays together" – "Birgalikda ibodat qilgan oilaning aloqasi mustahkam bo'ladi". Oilada birlikni mustahkamlash uchun ibodat qilish juda muhimdir. Bu maqol, oilaviy hayotda ibodatning o'rnini ko'rsatadi. Oila a'zolari birgalikda ibodat qilsa, ular bir-birlariga yanada yaqin bo'ladilar, o'zaro hurmat va mehr-muhabbatni kuchaytiradilar. Ibadat, oilaning ruhiy asosini tashkil etadi va uni birlashtiradi.

Yarim diniy maqollar va ularning ma'nosi. Yarim diniy maqollar odatda diniy masalalarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmasa-da, ularning asosida axloqiy va diniy qadriyatlar yotadi. Ular ko'proq hayotiy saboqlarni, ehtiyotkorlik va ongli harakatlarni ta'kidlaydi.

"Praise the Lord and pass the ammunition" – "Xudoni maqtang, lekin amaliy ishni qiling". Bu maqol, faqatgina ibodat qilish bilan cheklanmaslikni, balki muammolarni hal qilishda faol bo'lishni targ'ib qiladi. Xudo va amaliy ishlarni

birgalikda ko‘rish muhimdir. Xudoga ishonchni saqlagan holda, har bir inson o‘z hayotida faollikni namoyish qilishi kerak.

Xulosa. Diniy va yarim diniy maqollar inson hayotiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ular faqat diniy masalalar bilan bog‘liq bo‘lib qolmay, balki ijtimoiy, axloqiy va psixologik jihatlardan ham muhim ahamiyatga ega. Maqollar orqali odamlar o‘zlarini yaxshilash, hayotda to‘g‘ri yo‘lni topish va Xudoga bo‘lgan ishonchni oshirish haqida saboqlar olishadi. Diniy maqollar nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham insonlarning xulq-atvorini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Doyle, Charles Clay, Wolfgang MIEDER & Fred SHAPIRO. 2012. A Dictionary of Modern Proverbs. New Haven & London: Yale University Press.
2. Roumyana Petrova. “How religious are the modern anglo-american proverbs: a linguocultural study”. Proceedings of the 12th World Congress of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS)
3. Sofia 2014 16-20 September New Bulgarian University.
4. Suleymanova Nodira Rustamovna. Xitoy va O‘zbek tillaridagi maqollarning qiyosiy tahlili (semantik va struktur jihatdan). Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent. 2012. 74 b.
5. А. Рыбникова. “Русские пословицы и поговорки”. Издательство академии наук. Ссср. М о с к в а. 1961.